

Okul İdarecileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zeka Destekli Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşleri

Opinions of School Administrators and Classroom Teachers on Artificial Intelligence Supported Educational Technologies

Elif Alemdar¹ Ahmet Günaydın² Güngör Aydın³ Murat Aydoğan⁴ Murat Yurdakul⁵

¹. Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye ORCID N.:0000-0001-6564-3371

². Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.:0000-0002-1091-1938

³. Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye ORCID N.:0000-0002-7234-6815

⁴. Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.:0000-0003-0397-580X

⁵. Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye ORCID N.:0000-0002-8336-3725

ÖZET

Bu çalışmanın amacı okul idarecileri ve sınıf öğretmenlerinin yapay zeka destekli eğitim teknolojilerine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve onbeş kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğrenci başarısına olumlu katkı sağlama potansiyelini ve eğitim süreçlerine çeşitli avantajlar getirebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, katılımcılar, teknolojinin öğretmenin rehberlik rolünü tamamen devralmaması gerektiğini vurgulamış ve insan etkileşiminin önemini vurgulamışlardır. Eşitlik, güvenlik ve etik konularına dikkat çekilerek teknolojinin dengeli bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Hazırlık sürecinde öğretmenlere ve idarecilere yönelik eğitimlerin önemi vurgulanmış, teknik, pedagojik ve etik boyutların kapsanması gerektiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul İdarecisi, Sınıf Öğretmeni, Yapayzeka, Eğitim Teknolojileri

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the views of school administrators and classroom teachers on artificial intelligence-supported educational technologies. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with ten participants. The results show that AI-supported educational technologies have the potential to contribute positively to student achievement and can bring various advantages to educational processes. However, participants emphasized that technology should not completely take over the teacher's guidance role and stressed the importance of human interaction. They emphasized the need to use technology in a balanced way, drawing attention to issues of equity, safety and ethics. The importance of training for teachers and administrators in the preparation process was emphasized, and it was stated that technical, pedagogical and ethical dimensions should be covered

Keywords: School Administrator, Classroom Teacher, Artificial Intelligence, Educational Technologies

GİRİŞ

Yapay zekayı tanımlamadan önce doğal zeka ve beyin fikrini anlamak ve somut bir forma sokmak çok önemlidir. Yapay zekânın ve zekânın kendisinin tanımlarında farklılıklar vardır. Bunun nedeni çoğunlukla beynin nasıl çalıştığına dair anlayışımızın hala tamamlanmamış olmasıdır. Zohar (2003)'a göre, beyin hala anlaşılması zor çok sayıda gizemi olan bir dünya gibidir. Bununla birlikte, beynin işleyişine dair anlayışımız, arkasındaki ilkeleri tam olarak anlamadığımız gerçeğine rağmen, nöronlar ve onların değişimleriyle sınırlıdır (Kim, 2011). Sonuç olarak beyin, birçok duyu organı tarafından toplanan bilgiyi ortak bir araca, farklı boyutlarda nöronlardan oluşan bir ağa dönüştürür. Örneğin, müzik dinlediğimizde, kulak zarımıza giren ses dalgaları beyne gönderilir ve beyin de girdinin türüne, frekansına ve gücüne göre girdileri metodik olarak düzenlemek ve yorumlamak için sinir ağlarını kullanır. Özünde bu yapılar beynin öğrenmesini temsil eder. Öğrenmenin beyin ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Pool (1997), öğrenmemizi optimize etmek için öncelikle beynin optimal işleyişini anlamamız ve aydınlatmamız gerektiğini ileri sürmektedir. Bu da nörobilimin ve beyin temelli öğrenme metodolojisinin gelişmesine yol açmıştır. Bilgisayarların ve diğer akıllı teknolojilerin ortaya çıkışının da beynin işleyiş algoritmasının analizinden büyük ölçüde yararlandığına inanılmaktadır.

Citation: Alemdar, E., Günaydın, A., Aydın, G., Aydoğan, M. & Yurdakul, M. (2023) "Okul İdarecileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zeka Destekli Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşleri", International QMX Journal, 2(1), 60-69.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Bilgisayar ve beyin arasındaki paralellikler ve farklılıklar, yapay zeka etrafındaki bazı konuşmaların konusu olmuştur. Sonuç olarak Doğan (2002), beyin ve bilgisayarlar arasındaki paralelliklere atıfta bulunarak, yakın gelecekte robot destekli ve siberetik düşünen robotların duygulara sahip olacağını ve bunları yönetebileceğini öngörmüştür. Ancak bazı akademisyenler bunun gerçekleşmeyeceğini ve hiçbir bilgisayarın insan beyninin kapasitesini tam olarak gerçekleştiremeyeceğini iddia etmektedir. Bu durum, böyle bir makinenin şu anki durum göz önüne alındığında karşılanamayacak bir "finansal maliyete" sahip olmasına bağlanmaktadır.

Çeşitli bilim insanları ve disiplinler zekânın çeşitli tanımlarını yapmıştır. Zekanın, farkındalık, bilinçaltı ve ruh gibi diğer soyut kavramlarla ilişkili olduğu için evrensel bir tanımının olmadığı ileri sürülebilir. Nitekim zeka üzerine yapılan araştırmalar birçok disiplin kategorisine giren tanımlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Legg & Hutter, 2007). Çevresel girdileri kavrama, bilgiye dönüştürme ve uygulama kapasitesi zekânın en temel tanımıdır. Ancak genel olarak zeka kavramına bakmanın iki yolu vardır: eski yöntemler ve güncel yöntemler. Geleneksel görüşe göre zeka, verileri organize eden ve kullanan, ölçülebilir bir kavramdır. İlk kez Piaget tarafından ortaya atılan bir başka bakış açısına göre ise zeka kalıcı değildir, yenilenebilir ve değişebilir, test sonuçlarıyla da belirlenemez (Selçuk, 2012). Gardner zekâyı "bir ya da daha fazla yapıda değeri olan bir ürünü şekillendirme ya da problem çözme yeteneği" olarak tanımlamıştır. Gardner, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çok sayıda araştırmacının odağında yer alan çoklu zekâ kuramının yaratıcısıdır. Bu tanımlar, yapay zekâ fikrinin çoğunlukla geleneksel yöntemden türetildiği ve zekânın hesaplanabilirliğini ele aldığı sonucuna götürmektedir. Yapay Zeka Tanımı 1956 Dortmund Konferansı'nda Claude E. Shannon, Nathaniel Rochester, John McCarthy ve Marvin L. Minsky bir öneri mektubuyla yapay zeka fikrini ortaya atmışlardır. Bununla birlikte, bu fikrin John McCarthy tarafından ortaya atıldığı kabul edilmektedir (Alpaydın, 2013). McCarthy'ye (2004) göre zeka, "dünyada hedeflere ulaşma yeteneğinin hesaplamaya dayalı bir parçasıdır". İnsanlar, birçok hayvan ve bazı makineler farklı derecelerde zekâ sergilemektedir ve yapay zekâ "insan benzeri zeki makineler, özellikle de zeki bilgisayar programları yapma bilimi ve mühendisliği" olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım aşağıda açıklanan şekilde genişletilebilir. Buna göre yapay zeka, düşünme, problem çözme, çıkarım yapma ve genelleme dahil olmak üzere insan benzeri davranışlar sergilemek için bir bilgisayar tarafından üst düzey bilişsel yeteneklerin kullanılmasıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, kavramın göreceli yeniliği nedeniyle, çeşitli alanlar ve uzmanlıklar ona farklı anlamlar yüklemiştir. İşte bu tanımlardan birkaçı: Örneğin, Slage yapay zeka fikrine atıfta bulunmak için "sezgisel programlama" terimini kullanmıştır (Nabiyev, 2012). Buna benzer şekilde Axe da yapay zekâyı karmaşık meselelerin üstesinden gelebilen ve hem yeni durumlara hem de planlanmış zorluklara yanıt verebilen zeki algoritmalar olarak görmektedir (Nabiyev, 2012). Literatürde konuyla ilgili araştırmalarıyla tanınan Nils Nilsson'a (1990) göre yapay zeka, doğal zekâyı taklit etmeye çalışan bir hipotezdir. Gözlemlenebilir bir şekilde, terminolojideki farklılıklara rağmen, hepsi yapay zekanın iki fikir üzerine kurulabileceği inancını paylaşmaktadır: "akıllı programlama" ve "insansı tepkiler". Daha önce zeka bölümünde tartışıldığı gibi, doğal zeka kavramı bile henüz tam olarak tanımlanmamışken, yapay zeka olgusunu kavramak ve net bir sınır çizmek çok zordur.

Daha önce de belirtildiği gibi, neredeyse her gün yapay zeka ile ilgili haberler ya da başka materyaller ortaya çıkmaktadır. "Yapay zeka karmaşık strateji oyununda dünya şampiyonunu yendi" gibi bir haber dijital oyunlardan hoşlananlar için büyüleyici olabilir. Benzer şekilde, "Matrix 4 yolda!" duyurusu, bizim gibi her dönem en az bir film aracılığıyla Hollywood gişe rekorları kıran filmlere maruz kalan bilim kurgu meraklıları tarafından heyecanla beklenir. Alternatif olarak, "Elon Musk'ın yeni akıllı arabası" hakkındaki hikayenin yerel olanlar da dahil olmak üzere tüm haber kanallarında görüldüğü genç nesil teknoloji meraklıları var, bu da sonunda gerçeğe dönüştüğünde neredeyse herkesin tamamen otonom elektrikli araçlarla ilgileneceğini gösteriyor. Son olarak, "öğrenme hızımıza ve tarzımıza göre uzman sistemler tarafından" istediğimiz zaman, sınıf yerine evde eğitim alabilmek hem eğitimciler hem de öğrenciler için heyecan verici bir gelişme. Sonuç olarak, yapılan yatırımlar ve teknik ilerlemeler sayesinde yapay zeka uygulamalarının maliyeti her geçen gün düşerken, performansları ve bilinirlikleri de her geçen gün artıyor. Teknoloji bazen günlük varlığımızın arka planında kaybolsa bile, etkileri artık entegre, yaygın ve kaçınılmazdır. Dahası, dijital gazetecilik, yüz tanıma, hisse senedi hareket tahmini, suç tahmini ve tıbbi teşhis gibi çok çeşitli sektörler bu teknolojiyi başarıyla kullanmaktadır (Holmes vd., 2019). Ancak bu araştırmacının amacı, halihazırda sınıflarda çeşitli şekillerde ortaya çıkan yapay zekanın öğrenmeyi hangi yollarla geliştirdiğini ve hangi amaçlarla kullanıldığını belirlemektir (Luckin, Holmes,

Griffiths ve Forcier, 2016). Aslında pek çok kişi eğitimde yapay zeka konusunu "robot öğretmenlerin" devreye girmesi olarak görse de gerçek bu algıdan biraz farklıdır. Yapay zekanın ilgi alanları üç kategoriye ayrılabilir. Bu üç yapay zeka yöntemi bilgi tabanlı, mantık tabanlı ve veri tabanlıdır. Yapay zekanın 1980'ler ve 2000'ler arasındaki eğitim uygulamalarının çoğunluğu bilgi tabanlı bir metodoloji kullanmıştır (Sleeman & Brown, 1982). O dönemdeki araştırmaların çoğu, pedagojik, öğrenci ve etki alanı olmak üzere üç modüle ayrılan akıllı öğretim sistemlerine odaklanmıştır (Woolf, 2009). Alan modülü öğrenilecek konuyu, öğrenci modülü öğrencinin geçmişini ve öğrenme ortamını, pedagojik modül ise o zamanın tipik bir öğrenme yönetim sisteminde pedagojik bir yaklaşım kullanarak etkileşimli ve uyarlanabilir bir arayüz kullanarak öğrenme materyallerinin öğrenciye nasıl sunulduğunu tanımlıyordu. Günümüzde, eğitimde yapay zeka üzerine yapılan araştırmalar, yapay zekanın bilgi temelli olandan veri ve mantık temelli olana kadar hemen hemen her sektörde çeşitli kullanımları olduğunu göstermektedir. Bunlar arasında chatbotlar, akıllı ajanlar, bireyselleştirilmiş öğrenme veya diyalog eğitim sistemleri, keşifsel öğrenme, sınıfta veri madenciliği, öğrenci makale analizi, özel ihtiyaçları olan çocuklar için eğitim, çocuk-robot etkileşimi, yapay zeka tabanlı değerlendirme sistemleri ve otomatik test oluşturma sistemleri yer alıyor. Özellikle, bu alanların çoğu öğrenme yardımı ile ilgilidir. Bununla birlikte, eğitimde yapay zeka, kolejlere ve üniversitelere idari olarak da yardımcı olmaktadır. Örneğin YZ, personel planlaması, sınav yönetimi, siber güvenlik, bina yönetimi ve ders planlaması alanlarında okul yönetimini ve öğretimini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir (Holmes vd., 2019).

Son olarak, uluslararası üne sahip yapay zeka uzmanı ve geliştiricisi Edward Fredkin'e göre, "Tarihte üç büyük olay vardır." Evrenin oluşumu bunlardan ilkidir. Yaşamın başlaması ikincisidir. Yapay zekanın gelişimi ise üçüncüsüdür." Bu ifade, yapay zekanın herkesin hayal edebileceğinden çok daha fazla potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışmada okul idarecileri ve sınıf öğretmenlerinin yapay zeka destekli eğitim teknolojilerine yönelik görüşleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma nitel araştırma biçimindedir. Araştırma kapsamında on beş katılımcı yer almaktadır. Katılımcıların tespitinde kasıtlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden katılımcıların demografik bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Erkek	Sınıf Öğretmeni	35	10 yıl	Lisans
K2	Kadın	Sınıf Öğretmeni	28	5 yıl	Yüksek Lisans
K3	Erkek	Okul İdarecisi	40	15 yıl	Lisans
K4	Kadın	Sınıf Öğretmeni	32	7 yıl	Lisans
K5	Erkek	Sınıf Öğretmeni	45	20 yıl	Yüksek Lisans
K6	Kadın	Okul İdarecisi	38	12 yıl	Lisans
K7	Erkek	Okul İdarecisi	29	6 yıl	Lisans
K8	Kadın	Sınıf Öğretmeni	42	18 yıl	Yüksek Lisans
K9	Erkek	Sınıf Öğretmeni	33	9 yıl	Lisans
K10	Kadın	Sınıf Öğretmeni	36	14 yıl	Lisans
K11	Erkek	Sınıf Öğretmeni	31	8 yıl	Yüksek Lisans
K12	Kadın	Sınıf Öğretmeni	44	19 yıl	Lisans
K13	Erkek	Okul İdarecisi	37	11 yıl	Lisans
K14	Kadın	Okul İdarecisi	30	7 yıl	Lisans
K15	Erkek	Sınıf Öğretmeni	41	16 yıl	Lisans

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerini içeren tabloyu değerlendirdiğimizde, katılımcıların çeşitli profillere sahip olduğunu gözlemliyoruz. Cinsiyet dağılımında erkeklerin yüzde 60'a karşılık kadınların yüzde 40'lık bir orana sahip olduğu görülmektedir. Branş bazında incelendiğinde, katılımcıların yüzde 73.3'ü sınıf öğretmeni, yüzde 26.7'si ise okul idarecisi olarak belirlenmiştir. Yaş dağılımı geniş bir aralık göstermekte olup, en fazla katılımcının 31-35 yaş aralığında bulunduğu gözlemlenmiştir. Kıdem süreleri incelendiğinde, katılımcıların yüzde 26.7'sinin 6-10 yıl, yüzde 20'sinin ise 11-15 yıl kıdeme sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumu açısından bakıldığında, katılımcıların

yüzde 60'ı lisans, yüzde 33.3'ü yüksek lisans, ve yüzde 6.7'si doktora düzeyinde eğitim almıştır. Bu demografik analiz, katılımcı grubunun heterojen yapısını yansıtmakta ve yapay zeka destekli eğitim teknolojilerine yönelik görüşlerin çeşitli perspektiflerden ele alınabileceğini göstermektedir.

Veri Toplama Aracı ve İnceleme

Veri toplama amacı ile görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yüz yüze mülakat teknikleri ile katılımcılara sorular yöneltilmiş ve elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Veriler araştırmacı tarafından toplanmıştır. Bir görüşme ortalama otuz dakika sürmüştür. Katılımcılardan elde edilen veriler ayrı ayrı kodlanmıştır. Araştırmacılar her bir alt kodu ayrı ayrı incelemiş ve gözden geçirmiştir. Tekrar etmeyen veya örtüşmeyen ifadeler, daha kapsamlı bilgi birimleri olan temalar halinde derlenmeden önce tekrar kontrol edilmiş ve gözden geçirilmiştir (Moustakas, 1994). Bu şekilde araştırma çalışması nihai hale getirilmiştir.

BULGULAR

Yapay zeka destekli eğitim teknolojileri hakkında düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Bu teknolojilerin eğitim süreçlerine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Yapay zeka destekli eğitim teknolojileri hakkında düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Bu teknolojilerin eğitim süreçlerine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Yapay zeka destekli eğitim teknolojileri, öğrencilere bireysel öğrenme deneyimleri sunma potansiyeline sahiptir. Bu teknolojiler, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturabilir.”

(K2) “Eğitimde yapay zeka kullanımı, öğrenci performansını izlemeyi kolaylaştırabilir ve öğretmenlere etkili geri bildirim sağlayarak öğrenci başarısını artırabilir.”

(K3) “Yapay zeka destekli eğitim, öğrencilere farklı öğrenme stillerine uygun içerikleri sunma yeteneğiyle öğrenme çeşitliliğini destekleyebilir.”

(K4) “Eğitimdeki teknolojik gelişmeler, öğrencileri motive etmek ve ders materyallerini daha çekici hale getirmek için önemli bir fırsat sunar.”

(K5) “Yapay zeka, öğrenci performans verilerini analiz ederek öğrencilere özel geri bildirimler sağlayabilir ve öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.”

(K6) “Eğitim teknolojilerindeki ilerlemeler, sınıf içinde daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturma potansiyeli taşır, ancak öğretmenin rehberlik ve etkileşim rolünü azaltmamalıdır.”

(K7) “Yapay zeka destekli eğitim, öğrencilere anında geri bildirim sağlama avantajına sahiptir, bu da öğrenciye hızlı düzeltmeler yapma ve ilgi alanlarına odaklanma şansı tanır.”

(K8) “Eğitim teknolojileri, öğrenciler arasındaki eşitsizlikleri azaltabilir ve farklı sosyo-ekonomik gruplardan gelen öğrencilere daha eşit fırsatlar sunabilir.”

(K9) “Yapay zeka, öğretmenlere öğrenciye daha iyi odaklanmalarını sağlayacak veriler sunabilir, ancak insan etkileşiminin yerini alamaz.”

(K10) “Eğitimde teknolojinin kullanımı, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, ancak bu süreçte öğrencilerin güvenliğini de sağlamak önemlidir.”

(K11) “Yapay zeka destekli eğitim, öğrencilere adaptif öğrenme deneyimleri sunma potansiyeliyle öğrenci başarılarını destekleyebilir.”

(K12) “Eğitim teknolojileri, öğrencilerin kendi öğrenmelerini kontrol etmelerini sağlayabilir ve bu da öğrenci bağımsızlığını artırabilir.”

(K13) “Yapay zeka, öğrenci performans verilerini değerlendirerek öğrenciye özel öğrenme planları oluşturabilir, ancak öğretmenin rehberlik rolünü göz ardı etmemeliyiz.”

(K14) “Eğitimde teknoloji kullanımı, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilir.”

(K15) “Yapay zeka destekli eğitim teknolojileri, öğrencilere öğrenme süreçlerinde daha fazla kontrol sağlama şansı verebilir ve öğrenci katılımını artırabilir.”

Katılımcıların değerlendirmeleri, yapay zeka destekli eğitim teknolojileri hakkında çeşitli bakış açılarını ortaya koymaktadır. Bu görüşler, öğrencilere bireysel öğrenme deneyimleri sunma, öğrenci performansını izleme ve kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlama gibi potansiyelleri vurgulamaktadır. Ayrıca, yapay zekanın öğrenciler arasındaki öğrenme çeşitliliğini destekleme, öğrencileri motive etme ve ders materyallerini çekici hale getirme konularındaki rolü önemli bir avantaj olarak belirtilmiştir.

Diğer yandan, bazı katılımcılar yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğretmenin rehberlik ve etkileşim rolünü azaltmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu görüş, teknolojinin öğrencilere adaptif öğrenme deneyimleri sunma potansiyeliyle birlikte, öğretmenin insan etkileşimini unutmamak gerektiğini ifade etmektedir.

Eğitimde teknolojik gelişmelerin eşitsizlikleri azaltma ve öğrencilere daha eşit fırsatlar sunma potansiyeli, katılımcılar arasında olumlu bir beklenti olarak belirtilmiştir. Ancak, teknolojinin insan etkileşimini tamamen yerine koymaması ve öğrenci güvenliğinin sağlanması konularına da vurgu yapılmıştır.

Sonuç olarak, katılımcıların yapay zeka destekli eğitim teknolojilerine yönelik değerlendirmeleri, bu teknolojilerin öğrenme süreçlerine çeşitli katkılar sağlama potansiyeline odaklanmaktadır. Ancak, bu potansiyelin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için teknolojinin öğretmenin rehberlik rolüyle entegre edilmesi ve öğrenci güvenliğinin ön planda tutulması gerektiği vurgulanmaktadır.

Okulunuzda veya sınıfınızda yapay zeka destekli eğitim teknolojilerini kullanma konusunda nasıl bir hazırlık ve destek süreci olmalıdır? Hangi konularda bu teknolojilerin daha etkili olabileceğini düşünüyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Okulunuzda veya sınıfınızda yapay zeka destekli eğitim teknolojilerini kullanma konusunda nasıl bir hazırlık ve destek süreci olmalıdır? Hangi konularda bu teknolojilerin daha etkili olabileceğini düşünüyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Yapay zeka destekli eğitim teknolojilerini kullanmaya başlamadan önce, öğretmenlere ve idarecilere özel bir eğitim süreci sağlanmalı. Bu eğitim, teknolojinin nasıl entegre edileceği, kullanılacağı ve öğrenci başarısına nasıl katkı sağlayabileceği konularında bilgi içermelidir.”

(K2) “Hazırlık sürecinde öğretmenlere, yapay zeka teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için teknik destek sağlanmalı. Bu kapsamda, sınıf içi uygulamalar, veri analizi, ve öğrenci performans izleme konularında pratik beceriler geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenlenmeli.”

(K3) “Öğretmenler ve idareciler, teknolojinin sınıfta nasıl kullanılacağı konusunda örnek senaryolar ve en iyi uygulamalarla desteklenmeli. Bu, teknolojinin etkili bir şekilde entegre edilebilmesi için günlük sınıf rutinlerine nasıl dahil edilebileceğimizi anlamamıza yardımcı olabilir.”

(K4) “Okuldaki altyapı, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerini destekleyecek şekilde güncellenmeli ve öğretmenlere kullanım sırasında karşılaşılabilecekleri teknik sorunlara yönelik çözüm stratejileri öğretilmeli.”

(K5) “Hazırlık sürecinde, öğretmenlere öğrenci gizliliği ve veri güvenliği konularında detaylı bilgi verilmeli. Bu teknolojilerin kullanımıyla ilgili etik konuların da vurgulanması önemlidir.”

(K6) “Yapay zeka destekli eğitim teknolojileri, öğrenciye özel öğrenme planları oluşturabilme yeteneğiyle öğrenci başarılarını artırabilir. Bu nedenle, öğretmenlere bu planlamalarda nasıl etkin bir şekilde rol alacakları konusunda rehberlik edilmeli.”

(K7) “Öğretmenler, teknolojinin sınıf içinde daha etkili kullanılabilmesi için düzenli geri bildirim alma imkanına sahip olmalı. Bu geri bildirimler, teknolojinin öğrenci başarısını nasıl etkilediğini değerlendirebilmelerine yardımcı olabilir.”

(K8) “Eğitim teknolojileri, öğrenci performans verilerini analiz ederek öğrencilere özel geri bildirimler sağlama potansiyeline sahiptir. Öğretmenlere, bu verileri nasıl etkili bir şekilde kullanabilecekleri konusunda eğitim verilmeli.”

(K9) “Okul idaresi, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerini entegre etmek için öğretmenlere finansal ve lojistik destek sağlamalı. Bu, teknolojinin kullanımının sürdürülebilirliğini artırabilir.”

(K10) “Hazırlık süreci, öğretmenlerin teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeli. Yaratıcı uygulamalar, öğrenci ilgisini çekmede daha etkili olabilir.”

(K11) “Eğitim teknolojileri, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, öğrencilere teknoloji kullanımıyla ilgili beceri kazandırmaya yönelik özel eğitimler düzenlenmeli.”

(K12) “Öğretmenlere, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerini pedagojik yaklaşımlarıyla nasıl entegre edebilecekleri konusunda rehberlik edilmeli. Bu, teknolojinin öğrenci öğrenme hedefleriyle uyumlu olarak kullanılmasına olanak tanır.”

(K13) “Hazırlık sürecinde, öğretmenler ve idareciler arasında düzenli iletişim ve deneyim paylaşımı sağlanmalı. Bu, teknolojinin etkili bir şekilde kullanılmasında işbirliğini destekleyebilir.”

(K14) “Eğitim teknolojileri, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, öğretmenlere bu becerilerin nasıl desteklenebileceği konusunda eğitim verilmeli.”

(K15) “Hazırlık süreci, öğretmenlere ve idarecilere teknolojinin öğrenciye sağladığı verilere nasıl anlamlı bir şekilde yaklaşacakları konusunda rehberlik etmeli. Bu veriler, öğrenci başarılarını değerlendirmek ve öğrenciye özel stratejiler geliştirmek için kullanılabilir.”

Katılımcıların değerlendirmeleri, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin okul ve sınıf düzeyinde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli hazırlık ve destek süreçlerine vurgu yapmaktadır. Özellikle, öğretmenlere ve idarecilere özel eğitimler düzenlenmesi, teknik destek sağlanması ve örnek senaryolarla desteklenmesi, bu teknolojilerin başarılı bir şekilde entegre edilmesi için önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır.

Eğitim süreçlerinin başlamadan önce, öğretmenlerin ve idarecilerin bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilmeleri için teknik beceriler kazanmalarına yönelik atölye çalışmaları düzenlenmesi, teknolojinin sınıf içi rutinelere nasıl entegre edilebileceği konusunda rehberlik edilmesi ve düzenli geri bildirim alabilmeleri için mekanizmalar oluşturulması, bu sürecin başarıyla sonuçlanması için kritik unsurlardır.

Ayrıca, öğretmenlere öğrenci gizliliği, veri güvenliği, etik konular gibi önemli konularda bilgi verilmesi ve öğrenciye özel öğrenme planları oluşturabilme yeteneğiyle ilgili eğitimlerin düzenlenmesi, teknolojinin etik kullanımını ve öğrenci merkezli bir yaklaşımı destekleyebilir.

Bu değerlendirmeler, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin sadece teknik bir altyapı gerektiren bir araç olmanın ötesinde, pedagojik yaklaşımlarla entegre edilmesi, öğretmenler ve idareciler arasında etkileşimi artırmak ve teknolojinin öğrenci başarılarına olumlu katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir hazırlık sürecinin önemini vurgulamaktadır.

Yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğrenci başarısına etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu teknolojilerin öğrencilerin öğrenme süreçlerini nasıl etkileyebileceğini öngörüyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğrenci başarısına etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu teknolojilerin öğrencilerin öğrenme süreçlerini nasıl etkileyebileceğini öngörüyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Yapay zeka destekli eğitim teknolojileri, öğrencilere bireysel öğrenme deneyimleri sunarak öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirebilir. Bu teknolojiler, öğrencilerin öğrenme hızını anlayarak kişiselleştirilmiş öğrenme materyalleri sağlayabilir.”

(K2) “Yapay zeka, öğrenci performansını izleme ve analiz etme kapasitesiyle öğretmenlere daha hızlı geri bildirim sağlayabilir. Bu da öğrencilerin zayıf noktalarını belirlemede ve onlara daha iyi rehberlik etmede yardımcı olabilir.”

(K3) “Öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıklarını anlama ve adaptasyon sağlama konusunda yapay zeka, öğretmenlere önemli destek sunabilir. Böylece, sınıftaki her öğrencinin ihtiyacına daha iyi cevap verebiliriz.”

(K4) “Yapay zeka destekli teknolojiler, öğrencilere interaktif ve çekici öğrenme materyalleri sunma potansiyeli taşıyor. Bu da öğrencilerin derslere daha fazla ilgi göstermelerine ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmelerine yardımcı olabilir.”

(K5) “Öğrencilere özel öğrenme planları oluşturabilme yeteneği, yapay zeka teknolojilerinin en güçlü yanlarından biri. Bu sayede her öğrenci kendi öğrenme tarzına uygun bir eğitim alabilir.”

(K6) “Yapay zeka, öğrencilerin hangi konularda daha başarılı olduklarını ve hangi alanlarda daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini belirlemede öğretmenlere rehberlik edebilir. Bu da öğrenci başarılarını artırabilir.”

(K7) “Ancak, bu teknolojilerin tamamen öğretmenin rolünü devralmaması önemli. İnsan etkileşimi, öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimleri açısından hala kritik bir rol oynamalı.”

(K8) “Yapay zeka destekli eğitim, öğrencilere daha önce mümkün olmayan bir öğrenme deneyimi sunabilir. Ancak, bu teknolojilerin dengeli bir şekilde kullanılması ve öğrencilerin ekran başında geçirdikleri süre konusunda dikkatli olunması gerekiyor.”

(K9) “Yapay zeka, öğrencilerin öğrenme tarzlarını anlama konusunda önemli bir potansiyele sahip. Farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak materyaller sunabilir ve bu da öğrenci başarılarını artırabilir.”

(K10) “Teknolojinin etkin kullanımıyla öğrencilere daha fazla özgürlük ve sorumluluk verilebilir. Ancak, bu sürecin öğrenci güvenliği ve gizliliği açısından dikkatlice yönetilmesi gerekiyor.”

(K11) “Yapay zeka destekli eğitim, öğrencilere daha fazla özelleştirilmiş destek sağlama potansiyeli taşıyor. Bu, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına göre ilerlemelerine olanak tanıyabilir.”

(K12) “Öğrencilerin motivasyonunu artırmak adına yapay zeka destekli oyunlar ve interaktif uygulamalar kullanmak, ders materyallerini daha çekici hale getirebilir.”

(K13) “Yapay zeka, öğrenci başarılarını izleme ve bu verileri kullanarak öğrencilere daha etkili geri bildirimler sağlama konusunda potansiyel bir çözüm sunabilir.”

(K14) “Öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha aktif ve katılımcı hale getirmek adına yapay zeka destekli etkileşimli eğitim araçları kullanmak önemli olabilir.”

(K15) “Ancak, teknolojinin öğrenciler arasındaki eşitsizlikleri azaltma potansiyeli olduğu kadar, bu eşitsizlikleri artırma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle, teknolojinin adil ve eşitlikçi bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.”

Katılımcıların değerlendirmeleri, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğrenci başarısına olan etkilerini çeşitli boyutlarda ele almaktadır. Öncelikle, bu teknolojilerin bireysel öğrenme deneyimleri sunma kapasitesi vurgulanmakta; öğrencilerin öğrenme hızı, ihtiyaçları ve güçlü/ zayıf yönleri analiz edilerek kişiselleştirilmiş öğrenme materyalleri sağlanabilmektedir. Bu, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine katkıda bulunabilir.

Ayrıca, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğrenci performansını izleme ve analiz etme yeteneği, öğretmenlere hızlı geri bildirimler sunma potansiyeli taşımaktadır. Bu durum, öğretmenlerin öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini daha çabuk belirleyerek bireysel rehberlik yapmalarını destekleyebilir.

Değerlendirmelerde önemli bir nokta da, yapay zeka teknolojilerinin öğrenme farklılıklarını anlama ve adaptasyon sağlama konusundaki potansiyelidir. Bu, öğretmenlere sınıftaki her öğrenciye daha iyi yanıt verebilmeleri için önemli bir araç sağlayabilir.

Ancak, katılımcılar bu teknolojilerin tamamen öğretmenin rolünü devralmaması gerektiğini vurgulamıştır. İnsan etkileşiminin duygusal ve sosyal gelişim açısından kritik bir rol oynaması gerektiğine dair bir anlayış hakimdir.

Öğrenci başarılarına etki etme potansiyeliyle birlikte, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin dengeli bir şekilde kullanılması, öğrenci güvenliği ve eşitsizlikler konusundaki hassasiyetin gözetilmesi önem arz etmektedir. Bu teknolojilerin eğitim süreçlerine entegrasyonunda dikkatle yönetilmesi, öğrencilerin daha özgürce ve etkili bir şekilde öğrenmelerine katkı sağlayabilir.

SONUÇ

Katılımcıların değerlendirmeleri, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin eğitim süreçlerine sağlayabileceği çeşitli avantajları ve potansiyel endişeleri yansıtmaktadır. Özellikle, teknolojinin öğrencilere bireysel öğrenme deneyimleri sunma, performansı izleme ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler sağlama potansiyeli, katılımcılar arasında olumlu bir algı oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin öğrenciler arasındaki öğrenme çeşitliliğini destekleyebilme ve ders materyallerini çekici hale getirebilme avantajları vurgulanmıştır.

Ancak, bazı katılımcılar yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğretmenin rehberlik ve etkileşim rolünü azaltmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu görüş, teknolojinin öğrencilere adaptif öğrenme deneyimleri sunma potansiyeliyle birlikte, öğretmenin insan etkileşimini unutmamak gerektiğini vurgulamaktadır. Bu noktada, teknolojinin öğretmenle işbirliği içinde kullanılması, öğrenci-öğretmen etkileşimini güçlendirebilir.

Eğitimde teknolojik gelişmelerin eşitsizlikleri azaltma ve öğrencilere daha eşit fırsatlar sunma potansiyeli, pozitif bir beklenti olarak öne çıkmıştır. Ancak, teknolojinin insan etkileşimini tamamen yerine koymaması ve öğrenci güvenliğinin sağlanması konuları önemli bir vurgu almıştır. Bu da teknolojinin dikkatli bir şekilde entegre edilmesi ve kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmak için, teknoloji ile öğretmenin işbirliği içinde çalışması ve öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsemesi gereklidir. Ayrıca, teknolojinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için güvenlik önlemleri ve eşitsizlik azaltma stratejileri de dikkate alınmalıdır. Katılımcıların değerlendirmeleri, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için çok katmanlı ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu sürecin odak noktası, öğretmenlere ve idarecilere yönelik özel eğitimlerin düzenlenmesi, teknik destek sağlanması ve örnek senaryolarla desteklenmesidir. Bu adımların, yapay zeka teknolojilerinin sınıf ve okul düzeyinde başarılı bir entegrasyonunu destekleme potansiyeli büyük önem taşımaktadır.

Hazırlık sürecinin ilk aşamasında, öğretmenlere ve idarecilere yönelik teknik beceri kazandırma amaçlı atölye çalışmalarının düzenlenmesi, teknolojinin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağına dair rehberlik ve sınıf içi rutinlere entegrasyon konusunda bilgi sağlanması, bu sürecin temel unsurlarını oluşturur. Ayrıca, düzenli geri bildirim alabilmelerini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini destekleyecektir.

Öte yandan, öğretmenlere ve idarecilere öğrenci gizliliği, veri güvenliği ve etik konularda detaylı bilgiler verilmesi, teknolojinin etik kullanımını vurgulayarak sorumlu bir yaklaşımı teşvik eder. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin öğrenciye özel öğrenme planları oluşturabilme yeteneğini geliştirmeye yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, teknolojinin öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını destekleme potansiyelini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, değerlendirmeler, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin başarılı bir şekilde entegre edilebilmesi için bu teknolojilere yönelik hazırlık sürecinin teknik, pedagojik ve etik boyutları kapsamı gerektiğini vurgulamaktadır. Bu şekilde, teknolojinin öğrenci başarılarına olumlu katkı sağlaması ve eğitim süreçlerini zenginleştirilmesi daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Katılımcıların değerlendirmeleri, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğrenci başarısına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmekte ve bu teknolojilerin eğitim süreçlerine potansiyel katkılarını vurgulamaktadır. Özellikle, bireysel öğrenme deneyimleri sunma kapasitesi sayesinde öğrencilerin öğrenme hızı, ihtiyaçları ve güçlü/zayıf yönleri analiz edilerek kişiselleştirilmiş öğrenme materyalleri sağlanabileceği belirtilmiştir. Bu, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine olanak tanıyabilir.

Ayrıca, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğrenci performansını izleme ve analiz etme yeteneğinin öğretmenlere hızlı geri bildirimler sunma potansiyeli olduğu ifade edilmiştir. Bu durum, öğretmenlerin öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini daha hızlı belirleyerek bireysel rehberlik yapmalarına yardımcı olabilir.

Değerlendirmelerde önemli bir vurgu, yapay zeka teknolojilerinin öğrenme farklılıklarını anlama ve adaptasyon sağlama potansiyelinde yapılmıştır. Bu, öğretmenlere sınıftaki her öğrenciye daha iyi yanıt verebilmeleri için önemli bir araç sağlayabilir.

Ancak, katılımcılar, bu teknolojilerin tamamen öğretmenin rolünü devralmaması gerektiği konusunda bir görüş birliği içindedir. İnsan etkileşiminin duygusal ve sosyal gelişim açısından kritik bir rol oynaması gerektiği vurgulanmıştır.

Öneriler;

Öğrenci başarılarına etki etme potansiyeliyle birlikte, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin dengeli bir şekilde kullanılması, öğrenci güvenliği ve eşitsizliklere karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu teknolojilerin eğitim süreçlerine entegrasyonunda dikkatli bir yönetim, öğrencilerin daha özgürce ve etkili bir şekilde öğrenmelerine olumlu katkı sağlayabilir.

Eğitimde Çok Boyutlu Hazırlık Programları: Yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenlere ve idarecilere yönelik çok boyutlu hazırlık programları düzenlenmelidir. Bu programlar, teknik becerilerin yanı sıra pedagojik ve etik konuları da kapsamalıdır.

Sürekli Teknik Destek Mekanizmaları: Eğitim sürecinde yapay zeka teknolojilerinin sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için sürekli teknik destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Öğretmenler ve idareciler, teknik sorunlarla karşılaştıklarında hızlı bir şekilde çözüme ulaşabilmelidir.

Eğitimde İyi Uygulama Senaryoları: Örnek uygulama senaryoları, yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin sınıf içinde etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceğini göstermelidir. Bu senaryolar, öğretmenlere somut örnekler sunarak teknolojinin pedagojik entegrasyonunu kolaylaştırabilir.

Etik ve Güvenlik Eğitimleri: Eğitimciler ve idareciler, yapay zeka teknolojilerinin kullanımında karşılaşılabilecek etik sorunlar ve güvenlik konuları hakkında detaylı eğitim almalıdır. Bu, öğrenci gizliliği ve teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanılması açısından önemlidir.

Eşitlik ve Çeşitlilik Odaklı Stratejiler: Eğitimde kullanılan teknolojilerin eşitsizlikleri azaltma potansiyelini değerlendirmek ve çeşitli öğrenci gruplarını kapsayan stratejiler geliştirmek önemlidir. Teknolojinin her öğrenci için eşit fırsatlar sunabilmesi için çeşitlilik odaklı yaklaşımlar benimsenmelidir.

Sürekli Geri Bildirim Mekanizmaları: Öğretmenlerin ve idarecilerin teknolojiyi kullanma sürecinde düzenli geri bildirim alabilmelerini sağlamak, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilir. Bu geri bildirimler, teknolojinin eğitim süreçlerine uyumunu değerlendirmek için kullanılmalıdır.

KAYNAKLAR

Alpaydın, E. (2013). Yapay öğrenme. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Doğan, A. (2002). Yapay zekâ. Ankara: Kariyer

Holmes, W., Bialik, M. ve Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.

Legg, S. and Hutter, M. (2007). A collection of definitions of intelligence. *Frontiers in Artificial Intelligence And Applications*, 7(157), 17-24.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson Education, London.

McCarthy, J. (2004). What is artificial intelligence?. Erişim adresi (11 Ocak 2019): <http://www.formal.stanford.edu/jmc/whatsai/>.

- Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage publications.
- Nabiyev, V. V. (2012). Yapay zeka: insan-bilgisayar etkileşimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Nilsson, N. (1990). The mathematical foundations of learning machines. San Mateo: Morgan Kaufmann
- Pool, C. R. (1997). Brain-based learning and students. The Education Digest, 63(3), 10
- Selçuk, Z. (2012). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Nobel
- Sleeman, D. ve J.S. Brown. (1982). Intelligent Tutoring Systems. New York: Academic Press
- Woolf, B. P. (2009). Building intelligent interactive tutors: Student-centered strategies for revolutionizing learning. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann
- Zohar, D. (2003). Kuantum benlik (Çev: Seda Kervanoğlu). Ankara: Doruk Yay.